

пособие. Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2011. – 200 с.

3. К.Н. Попов М.Б. Каддо О.В. Кульков. Оценка качества строительных материалов: Учебн.пособие 2-е изд., 2004.-287 с.

4. З.В. Кахаров, А.С. Исломов. Анализ структуры энергозатрат на строительство дорожных асфальтобетонных покрытий. Научный журнал

«Sciences of Europe» - Karlín, Praha. No 82) Vol. 1-2021.

5. З.В. Кахаров, Н.Б. Кодиров. Экономии энергоресурсов при производстве сборного железобетона. Научный журнал "CHRONOS: Выпуск 10. г.Москва-2021г.

6. СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий. - Госстрой России, ФГУП ЦПП, 2004г.

TECHNOLOGY OF THE PROJECTED WASTEWATER TREATMENT PLANT IN NUR-SULTAN

Smagulov Zh.K.,

Professor,

Karaganda University named after E.A.Buketov

Tilla Zh.S.

Teacher,

Karaganda Medical University

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОЧИСТНОГО СООРУЖЕНИЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. НУР-СУЛТАН

Смагулов Ж.К.

Профессор

Карагандинский университет им.Е.А.Букедова

Тілла Ж.С.

Преподаватель

Карагандинский медицинский университет

Abstract

The results of a feasibility study of increasing the productivity of sewage treatment plants in Nur-Sultan are presented. A project for the construction of a treatment plant with a capacity of 118,000 m³/day has been proposed. The technological scheme of wastewater treatment provides for the stages of mechanical, biological purification, disinfection, post-treatment, sludge treatment, and its disposal. Allows you to achieve indicators for the parameters of BOD, COD, nitrogen group corresponding to the standards for discharge into the reservoir of cultural and domestic water use.

Аннотация

Представлены результаты технико-экономического исследования увеличения производительности канализационных очистных сооружений г. Нур-Султан. Предложен проект строительства очистной станции производительностью 118000 м³/сут. Технологическая схема очистки сточных вод предусматривает стадии механической, биологической очистки, обеззараживание, доочистку, обработку осадка, его утилизацию. Позволяет достичь показателей по параметрам БПК, ХПК, азотной группы соответствующие нормативам на сброс в водоем культурно-бытового водопользования.

Keywords: feasibility study, sewage treatment plant, biological treatment, wastewater disposal

Ключевые слова: технико-экономическое исследование, канализационная очистная станция, биологическая очистка, водоотведение

Одной из основных проблем Республики Казахстан является водообеспечение населения, т.к. надземные и подземные источники воды ограничены на территории страны. Поэтому рациональное использование очищенных сточных вод является одним из путей решения дефицита воды. Для этого необходимо использовать современные технологии очистки воды на канализационных очистных станциях (КОС).

В настоящей статье представлены результаты технико-экономического исследования (ТЭИ) увеличения производительности КОС г. Нур-Султан на 118000 м³/сут. Основной целью ТЭИ является определение и обоснование актуальных, приоритетных направлений в развитии системы водоотве-

дения г. Нур-Султан, решение вопросов строительства канализационных очистных сооружений с учетом перспективного развития города до 2030 года, определение необходимых капитальных вложений. Предусматривается применение современного энергосберегающего оборудования и более совершенной технологии очистки сточных вод. Реализация данного проекта значительно снизит количество загрязнений в сточных водах с доведением качества очищенной воды сброса в водоем согласно приказу министра национальной экономики РК № 209 от 16.03.2015 [1], повысит санитарно-эпидемиологическое благополучие прилегающей территории города. Ожидаемый социальный эффект от строительства новых канализационных очистных

сооружений будет улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на прилегающей территории к городу.

Экономическая эффективность от ввода в эксплуатацию новых очистных сооружений будет в возможности эксплуатирующей организации использовать данную воду для полива зелёных насаждений, а также предлагать воду предприятиям города для вторичного использования на технологические нужды.

Технологическая схема очистки сточных вод, выбранная ТЭИ, предусматривает стадии механической, биологической очистки, обеззараживание, доочистку, обработку осадка, его утилизацию. В ТЭИ проводилось сравнение трех классических технологий биологической очистки сточных вод. Первая технология ААО: чередования анаэробной/аноксидной/аэробной зон. Осуществляются процессы дефосфотации, удаление нитратного азота (денитрификация), окисление органических соединений и аммонийного азота (нитрификация). Вторая технология ЛНВм: последовательное чередование анаэробной/аноксидной/аэробной зон, при этом используется перед анаэробной зоной предденитрификатор, куда подается исходная сточная вода помимо анаэробной зоны. Происходят процессы дефосфотации, удаление нитратного азота (денитрификация), окисление органических соединений и аммонийного азота (нитрификация). Третья технология УСТ технология Кейптаунского

университета. Представляет собой последовательное чередование анаэробной/аноксидной/аэробной зон. Проводятся процессы дефосфотации, удаление нитратного азота (денитрификация), окисление органических соединений и аммонийного азота (нитрификация). Проведенный технико-экономический сравнительный анализ технических и эксплуатационных характеристик трех технологий показал, что наиболее оптимальная по совокупности капитальных и эксплуатационных затрат является технология УСТ, имеющая наименьшие удельные затраты [2].

Технология УСТ имеет более высокую эффективность удаления азота и фосфора по сравнению с технологией ААО (по азоту 75-80 % у УСТ против 60-65 % у ААО, по фосфору 80 % у УСТ против 70-75% ААО).

Причиной выбора технологии УСТ послужил большой опыт эксплуатации, изученность происходящих процессов и подтвержденная эффективность очистки – по аналогам реализованных объектов (МП «СамараВодоканал» реконструкция городских очистных канализационных сооружений (ГОКС) по технологии УСТ были модернизированы 3 из 12 аэротенков) [3].

Таким образом, в проектном решении из классических технологий очистки выбрана технология Кейптаунского университета (УСТ).

В таблице 1 представлены данные по водопотреблению и водоотведению в 2016 – 2019 годы в г. Нур-Султан.

Таблица 1

Объемы водопотребления и водоотведения за 2016-2019 годы (млн м³) в г. Нур-Султан.

Наименование	2016	2017	2018	2019
Подъем воды	95,2	97,1	98,1	102,1
Подача питьевой воды	62,5	61,3	67,6	70,0
- население	44,1	43,2	49,3	51,5
- предприятия по производству и распределению э/э	1,7	0,5	0,8	1,0
- бюджетные организации	3,7	3,8	3,8	3,7
- юридические лица	12,9	13,8	13,7	13,8
Всего	62,4	61,3	67,6	70
Техническая вода	12,2	13,0	11,6	12,1
Итого	74,6	74,3	79,2	82,1
Потери воды, %	22	23,4	19,6	19,5
Принято стоков	74,7	75,7	78,8	80,3
Отвод и очистка стоков	55,1	54,5	59,5	62,0
- население	38,4	36,9	42	44,2
- предприятия по производству и распределению э/э	0,5	0,4	0,4	0,4
- бюджетные организации	3,9	3,9	3,9	3,8
- юридические лица	12,3	13,3	13,2	13,6

Из таблицы 1 видно, что количество стоков принятых КОС в 2016 и 2017 годы превышает количество воды поданной городу, что говорит о неучтенной эксплуатирующей организацией воды, используемой потребителями. Причем этими потребителями являются бюджетные организации. И только с 2018 года водопотребление начинает превышать водоотведение, что говорит об эффективности мер, принимаемых ГКП «Астана Су Арнасы», эксплуатирующей организации. Это подтверждают данные по снижению потерь воды 22% в 2016 г. до 19,5% в 2019 г. Также из таблицы видно, что стоки воды сравнимы с водопотреблением столицы, поэтому вторичное использование очищенной воды по республике принесет ощутимую выгоду стране. Но для этого надо использовать современные технологии очистки воды, позволяющие достигать показателей приемлемых для вторичного использования.

В 2019 году в г. Нур-Султан было подано в сеть 102 140 тыс. куб. м воды, при этом четверть объема воды пропущено через очистные сооружения.

Израсходовано на коммунальные нужды предприятий 22,5%. Потери воды при утечке составили 14 934 тыс. куб. метров.

Объем воды, отпущенной потребителям, составил 82 092 тыс. куб. м воды, из него населению – 62,7%.

Общая протяженность водоводов составила 343,3 км, уличных водопроводных сетей - 557,3 км, внутриквартальных и внутри дворовых - 476,8 км. В 2019 году в городе Нур-Султан протяженность главных коллекторов составила 237,6 км. Уличная канализационная сеть протянулась на расстояние 388,2 км.

Производительность сооружений биологической очистки (полного цикла) после строительства КОС 2 достигнет 254 тыс. куб. м в сутки. В настоящее время очистные сооружения пропускают 80

349 тыс. куб. м сточных вод, таким образом доля очищенных стоков в общем пропуске сточных вод составляет 100%. В том числе путём полной биологической очистки очищено 80 349 тыс. куб. м, из них с доочисткой составило 80 349 тыс. куб. м, сброшено сточных вод в естественные водные объекты - 68 905 тыс. куб. м.

Баланс водопотребления и водоотведения г. Нур-Султан на 2019-2028 гг. приведен в таблице 2. Общий объём водопотребления составит - 111 000 000 м³/год, в том числе: - на производственные нужды – 22 200 000 м³/год; - на хозяйственные нужды – 88 800 000 м³/год.

Общий объём водоотведения следующий:

- Выпуск №1 (после ввода КОС 2) – отведение доочищенных сточных вод в р. Есиль составит: 10 583,3 м³/час, 254 000 м³/сут, 92 710 000 м³/год.

- Выпуск №2 – накопитель Карабидаик используется только как емкость аварийного сброса сточных вод с канализационных очистных сооружений (возникновение аварийной ситуации, случаи несоответствия качества очищенных сточных вод, пуско-наладочные работы).

Период аварийного сброса 2 месяца. Возможный объём отведения биологически очищенных сточных вод в накопитель Карабидаик на 2019-2028 года составит: 10 583,3 м³/час, 254 000 м³/сут, 15 494 000 м³/год.

Также в период паводка на канализационные очистные сооружения поступает сточная вода в объёме 270 - 300 тыс. м³/сут., очищенная сточная вода сбрасывается в накопитель Карабидаик. Период паводка составляет 2 месяца (апрель, март).

В связи с этим, возможный объём отведения очищенных сточных вод в накопитель Карабидаик на 2019-2028 года составит: 12 500 м³/час, 300 000 м³/сут, 18 300 000 м³/год. В таблице 2 представлен баланс поступления и отведения сточных вод г. Нур-Султан на 2019-2028 гг.

Таблица 2

Баланс поступления и отведения сточных вод г. Нур-Султан на 2019-2028 гг.

Потребители	Водопотребление, м ³ /год			Водоотведение, м ³ /год			Безвозвратное потребление
	всего	на производственные нужды	на хозяйственные бытовые нужды	р. Есиль (254 тыс. м ³ /сут, 365 дней)	Накопитель Карабидаик (аварийный сброс - 254 тыс. м ³ /сут 61 день)	Накопитель Карабидаик (в период паводка - 300 тыс. м ³ /сут 61 день)	
ГКП на ПХВ «Астана Су Арнасы»	111000000	22200000	88800000	92710000	15494000	18300000	18290000

В г. Нур-Султан действует централизованная система канализации. Хозяйственные сточные воды от населения города, промпредприятий и производственные стоки мелких предприятий системой коллекторов и канализационных насосных станций (КНС) отводятся в главную насосную станцию (ГКНС), затем перекачиваются на КОС, расположенные к западу от новой границы г. Нур-Султан, на левом берегу реки Есиль.

Стоки из ГКНС насосами подаются по трем напорным трубопроводам Д = 1200 мм, разделение стоков производится через регулируемые водосливы, таким образом распределяется на сооружения I и II очереди пропорционально их производительности (136 000 м³/сут. и 118 000 м³/сут. соответственно).

I очередь. Сточная вода с ГКНС поступает в приемную камеру горизонтальных песколовков, распределяется по каналам, где происходит отстаивание песка.

После песколовков стоки попадают в распределительные камеры в количестве 2 шт. первичных отстойников, и далее – распределяются по первичным отстойникам.

После первичного отстаивания в отстойниках радиального типа стоки содержат загрязнения в виде мелкой суспензии, в коллоидном состоянии и в растворенном виде. Для дальнейшей очистки стоки самотеком направляются на биологическую очистку.

Биологическая очистка предусматривает использование микроорганизмов, которые извлекают загрязнения из стоков в специальных сооружениях – аэротенках.

Осветленные в первичных отстойниках стоки направляются в аэротенки, где происходит смешивание осветленной воды и возвратного активного ила.

Смесь очищенных стоков и активного ила после аэротенков собирается в сборном канале и поступает в распределительную камеру вторичных отстойников, с помощью шиберов регулируется подача на вторичные отстойники радиального типа. В процессе отстаивания во вторичных отстойниках оседает ил, который извлекается с помощью системы илососов. Часть осевшего во вторичных отстойниках ила возвращается в аэротенки для повторного использования (возратный ил) и часть удаляется из сооружений для обработки и утилизации (избыточный активный ил).

Биологически очищенная вода после вторичных отстойников самотеком поступает в резервуар насосной станции биологически очищенных сточных вод (КНС-13), откуда насосами перекачивается

на блок доочистки. Биологически очищенная сточная вода поступает в приёмно-распределительную камеру, где смешивается с очищенной водой после 2 очереди очистных сооружений и далее самотёком поступает на доочистку на песчаные флотофильтры. После доочистки стоки проходят стадию обеззараживания в цехе УФО и далее насосами, установленными в насосной станции очищенных стоков, перекачиваются в реку Есиль.

II-я очередь. Перед зданием аэрируемых песколовков с блоком решеток находится приемная камера второй очереди КОС. В дальнейшем сточные воды подвергаются технологической очистке, как и в I очереди КОС.

Очищенная вода после вторичных отстойников в приёмно-распределительной камере перед флотофильтрами смешивается с очищенной водой после I очереди очистных сооружений, подаваемой насосной станцией № 13 и далее самотёком поступает на доочистку на песчаные флотофильтры. После доочистки стоки проходят стадию обеззараживания в цехе УФО и далее насосами, установленными в насосной станции очищенных стоков, перекачиваются в реку Есиль.

Доочистка сточных вод производится системой флотофильтров с применением реагентов согласно схеме, разработанной фирмой KWI.

Сточные воды после биологической очистки имеют показатели по параметрам БПК, ХПК, азотной группы соответствующие нормативам на сброс в водоем культурно-бытового водопользования. Вторичные отстойники не всегда позволяют выйти на норматив сброса по параметру взвешенных веществ (ВВ), в связи с чем применяется флотация и фильтрация биологически очищенной сточной воды. Разработанная общая схема технологического процесса очистки сточных вод, подаваемых на КОС I и II очереди представлена на рисунке 1.

Рисунок 1.

Общая схема технологического процесса очистки сточных вод, подаваемых на КОС I и II очереди.

Эффективность работы существующих очистных сооружений

Состав очистных сооружений	Наименование показателей, по которым производится очистка	Мощность очистных сооружений			Эффективность работы			
		фактическая			Фактические показатели за 2016-2017 года			
Механическая очистка, биологическая очистка, сооружения по обработке осадка, сооружения доочистки сточных вод	рН Растворенный кислород БПК5 ХПК Взвешенные вещества Хлориды Полифосфаты Азот аммонийный Нитраты Нитриты Железо общее Нефтепродукты СПАВ сульфаты	тыс. м ³ /час	тыс. м ³ /сут	тыс. м ³ /год	Концентрации, мг/дм ³		степень очистки, м %	
					до	после		очистки
		7,39	7,16	3,16				
		-	-	5,72				
		209,0	4,20	98,0				
		492,50	35,94	92,7				
		305,75	13,35	95,63	10583,3	254000	92710,0	
		377,50	346,33	8,26				
		8,75	3,23	63,09				
		43,29	1,92	95,57				
		1,32	43,65	-				
		1,35	3,07	-				
		4,22	0,28	93,77				
		4,02	0,1	97,51				
4,12	0,37	91,02						
322,75	406,33							

Об эффективности работы существующей КОС можно судить по результатам таблицы 3.

Показатели состава сточных вод.

Для оценки состояния сточных вод, отводимых из КОС в накопитель Карабидаик были отобраны пробы воды после КОС, результаты представлены в таблице 4. В таблице 5 приведены показатели качественного состава доочищенных сточных воды в реку Есиль.

Таблица 4

Показатели состава сточных вод, сброшенных из КОС в накопитель Карабидаик

Загрязняющие вещества	Концентрации загрязняющих веществ в сточных водах за 2016-2017 года, мг/л	
	Максимальные	Средние
1	2	3
БПК полн.	16,8	14,6
ХПК	105	86,75
Взвешенные вещества	19,2	17,69
Полифосфаты	3,5	3,49
Азот аммонийный	15,8	12,16
Нефтепродукты	0,34	0,31
СПАВ	0,54	0,50
Растворенный кислород	5,7	4,53
Железо общее	0,57	0,49
Нитриты	1,81	1,21
Нитраты	39	32,88
Хлориды	426	389,25
Сульфаты	353	323,25

Таблица 5

Показатели качественного состава доочищенных сточных воды в реку Есиль

Загрязняющие вещества	Концентрации загрязняющих веществ в сточных водах за 2016-2017 года, мг/л	
	Максимальные	Средние
1	2	3
БПК полн.	7,4	6,7
ХПК	38	35,94
Взвешенные вещества	16	13,35
Полифосфаты	3,49	3,23
Азот аммонийный	2	1,92
Нефтепродукты	0,1	0,1
СПАВ	0,42	0,37
Растворенный кислород	6,2	5,72
Железо общее	0,3	0,28
Нитриты	3,28	3,07
Нитраты	44,8	43,65
Хлориды	350	346,33
сульфаты	460	406,33

Производительность существующей КОС на 1 и 2 очереди составляет 136 000 м³/сут и 118000 м³/сут соответственно. Общая фактическая производительность существующего КОС - 254 000 м³/сутки.

1 очередь КОС (136 000 м³/сут) рассчитана на численность населения – 490 000 чел.

С учетом 2 очереди (118 000 м³/сут) рассчитана на численность населения – 991 000 чел. Удельная норма на одного жителя принята 215 л/сут.

Таблица 6

Фактическое водоотведение КОС-1 (существующее положение)

Годы	Фактическая численность населения, тыс. чел	Фактический средний объем поступления хозяйственно-бытовых и производственных стоков г. Нур-Султан	
		млн.м ³ /год	тыс.м ³ /сут
1	2	3	4
2015	852,882	69,970	191,700
2016	872,655	73,125	200,342
2017	972,672	73,631	201,730
2018	1032,475	78,803	215,900
2019	1078,384	80,350	220,140
2020 (9 месяцев)	1171,300	63,956	229,233 (с учетом 279 дней)

Численность населения за 5 лет:

2015 год: 852 882 чел.

2016 год: 872 655 чел.

2017 год: 972 672 чел.

2018 год: 1 032 475 чел.

2019 год: 1 078 384 чел.

За 5 лет увеличение численности составило 225 502 чел. В среднем увеличение численности за год составляет 45 100 чел. При данной динамике к 2030 году увеличение численности прогнозируется на 45 100 *11 = 496 100 человек. Соответственно, прогнозируемая численность к 2030 году будет – 1 078 384 + 496 100 = 1 574 484 чел.

Таблица 7

Фактическое водоснабжение за 2015-2020 гг.

Годы	Фактическая численность населения, тыс. чел	Фактический объем водопотребления г. Нур-Султан	
		млн.м ³ /год	тыс.м ³ /сут
1	2	3	4
2015	852,882	70,995	194,508
2016	872,655	74,751	204,800
2017	972,672	74,788	204,900
2018	1032,475	80,200	219,723
2019	1078,384	81,942	224,500
2020	1171,300	85,500	234,245

Согласно СН РК 4.01-03-2011 [4] п.5.5.1 расчетное удельное суточное водоотведение бытовых сточных вод принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению.

Удельная расчетная норма водоснабжения на 1 абонента, л/сут. *чел:

2015 год: $70\ 995\ 545/365 = 194,508$ (л/сут.)

2016 год: $74\ 750\ 736/365 = 204,800$ (л/сут.)

2017 год: $74\ 788\ 381/365 = 204,900$ (л/сут.)

2018 год: $80\ 198\ 973/365 = 219,723$ (л/сут.)

2019 год: $81\ 942\ 052/365 = 224,500$ (л/сут.)

2020 год: $85\ 500\ 000/365 = 234,245$ (л/сут.)

Удельная расчетная норма водоотведения в среднем на 1 абонента 213,78 л/сут. (среднее за 6 лет).

Удельная расчетная норма водоотведения принята согласно ТЭИ на 1 абонента 215 л/сут.

Численность населения с учетом перспективы на 2030 год принята 1 600 000 человека.

На 2030 год расчетный среднесуточный расход стоков $Q_{сут.ср}$ определяем по формуле:

$$Q_{сут.ср} = \sum q_{ж} \times N_{ж} / 1000 = 215 \times 1\ 600\ 000 / 1000 = 344\ 000 \text{ (м}^3\text{/сут)},$$

где: $q_{ж}$ - удельное водоотведение, 215 л/сут на человека;

$N_{ж}$ - расчетное число жителей.

Фактическая мощность КОС-1 составляет 254 000 м³/сут.

Нагрузка стоков на существующий КОС-1:

$$Q_{сут.ср} = 344\ 000 \text{ м}^3\text{/сут} - 254\ 000 \text{ м}^3\text{/сут} = 90\ 000 \text{ м}^3\text{/сут.}$$

Максимальный суточный расход в 2030 году на КОС-2 согласно таблице 5.1.2 СН РК 4.01-03-2011 [4] составит:

$$Q_{сут. макс.} = 90\ 000 \text{ м}^3\text{/сут} \times 1,3 = 117\ 000 \text{ м}^3\text{/сут.}$$

Таким образом принимаем производительность КОС-2 - 118 000 м³/сутки.

Произведен расчет количественного и качественного состава сточных вод, выполненного согласно СН РК 4.01-03-2011 [4]. Расчетные параметры представлены в таблицах 8 и 9.

Таблица 8

Расчётные параметры

Наименование показателей	Условные обозначения	Расчетные значения
1	2	3
Расчётные расходы суточные		
Суточный расход сточных вод, м ³ /сут	$Q_{сут}$	118 000
Расчётные расходы часовые		
Часовой расход сточных вод, м ³ /час (л/с)	$q_{ч}$	5513 (1531)

Качественные показатели сточных вод.

Расчётные параметры загрязнений, рассчитанные по норме водопотребления и количеству загрязнений на 1 человека в сут, согласно СНиП 4.01-03-2011, таблица 9.

Таблица 9

Показатель	Норма загрязнения на 1 жителя, г/сут*чел $P_{уд}$	Расчетные концентрации загрязнений, мг/л $C = P_{уд} / Q_{уд} * 1000$	Концентрации загрязнений согласно протоколам анализов, за 3 года (при 85% обеспеченности)
1	2	3	4
Взвешенные вещества	65	302,26	429,0
БПК _{полн}	75	348,84	337
БПК ₅	60	279,07	250
Азот аммонийных солей	8	37,2	55,8
Фосфаты	3,3	15,3	12,7
Хлориды	9	41,8	286
ПАВ	2,5	11,6	6,3

Фактически показатели указаны на основании предоставленных анализов за последние 3 года выполненных испытательной лабораторией контроля качества сточных вод канализационных очистных сооружений таблица 10.

Нормативы и лимиты сбросов, загрязняющих

веществ на перспективу согласно ПДС установлены для действующих сооружений на 2015 - 2028 г., утверждено министерством окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан комитетом экологического регулирования и контроля, департаментом экологии г. Нур-Султан.

Таблица 10

Наименование показателя	2018 год	Максимальное значение Концентрации загрязняющих веществ
1	2	3
Азот аммонийный, мг/дм ³	12,16	15,8
Нитраты, мг/дм ³	32,88	39,0
Нитриты, мг/дм ³	1,21	1,8
Хлориды, мг/дм ³	389,25	426
Сульфаты, мг/дм ³	323,25	353
СПАВ, мг/дм ³	0,5	0,54
БПК _{полн} , мг/дм ³	13,013	10,5
Взвешенные вещества, мг/дм ³	17,69	19,2
ХПК, мг/дм ³	86,75	105
Нефтепродукты, мг/дм ³	0,31	0,34
Железо общее, мг/дм ³	0,49	0,57

Сброс очищенных сточных вод предусматривается в реку Есиль. Допустимое содержание загрязняющих веществ в очищенной сточной воде соответствует условиям сброса в водоём согласно [4]. Показатели приведены в таблице 11.

Таблица 11

Показатели состава и свойств воды водного объекта	Для отдыха населения, а также водоемы в черте населенных мест (I категория)
1	3
Взвешенные вещества	Содержание взвешенных веществ не должно увеличиваться больше, чем на: 0,25 мг/дм ³
Плавающие примеси (вещества)	На поверхности водоема не должны обнаруживаться плавающие пленки, пятна минеральных масел и скопления других примесей.
БПК полное	3,0 мг О ₂ /дм ³ . Не должно превышать при 20°C:
ХПК	Не должно превышать: 15 мг О ₂ /дм ³
Аммиак (по азоту)	2,0
Нитраты (по NO ₃ -)	45
Нитриты (по NO ₂)	3,3
Полифосфаты (PO ₄)	3,5
Возбудители заболеваний	вода не должна содержать возбудители заболеваний.
Лактозоположительные кишечные палочки (ЛКП)	Не более 1000-50000 в дм ³ , в зависимости от класса поверхностного водоисточника (не распространяется на источники децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения)
Коли-фаги (в бляшкообразующих единицах)	Не более 100 в дм ³ не распространяется на источники децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения
Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	Не должны содержаться в 1 дм ³
Химические вещества	Не должны содержаться в концентрациях, превышающих ПДК или ПДУ

Расчетные концентрации исходных сточных вод КОС 2 приведены в таблице 12.

Расчётные концентрации исходных сточных вод

Наименование показателей	Условные обозначения	Расчетные значения
1	2	3
Расчётные концентрации исходных сточных вод*		
• Взвешенные вещества, мг/л	C_{en}	429
• БПК _{полн} , мгО ₂ /л	L_{en}	337
• Азот аммонийный, мг/л	$C_{en}^{NH_4}$	55,8
• Фосфаты по фосфору, мг/л	-	12,7
• ХПК, мг/л	-	592,0
• Хлориды, мг/л	-	286
• Сульфаты, мг/л	-	236
• СПАВ, мг/л	-	6,3
• Нефтепродукты, мг/л	-	4,3
• Железо общее, мг/л	-	7,32
Очищенные сточные воды		
• Взвешенные вещества, мг/л к фону	C_{ex}	+0,25 к фону
• БПК _{полн} , мг/л	L_{ex}	3,0
• ХПК, мг/л	-	15,0
• Аммоний-ион, мг/л	-	2,0
• Нитрит-анион, мг/л	-	3,3
• Нитрат-анион, мг/л	-	45,0
• СПАВ, мг/л	-	0,5
• Сульфаты, мг/л	-	500,0
• Хлориды, мг/л	-	350,0
• Железо общее, мг/л	-	0,3
• Нефтепродукты, мг/л	-	0,1

Минимальная температура стока принята 12 °С, а максимальная температура стока – 22 °С.

Данные показатели рассчитаны исходя из статической обработки результатов анализов за период 2017-2019 г. в соответствии с требованиями п. 9.1.5 [4] с 85% обеспеченностью; при этом также учитывались данные за период 2020-2021 годов (среднемесячные анализы); обработка исходных данных за 2020-2021г.г. показала тенденцию к снижению концентраций загрязнений в исходном стоке. По среднесуточным значениям имело место снижение ХПК с 555 мг/л до 460мг/л, БПК₅ - с 214 мг/л до 167 мг/л, взвешенные вещества – с 415мг/л до 325 мг/л, азот аммонийный – с 51 мг/л до 45 мг/л, при этом соотношение БПК₅/Аммон. с 4,1 уменьшился до 3,74. В связи с этим, чтобы обеспечить необходимое соотношение БПК_п/Общ. для стадии удаления нитратов, эффективность работы первичных отстойников не должна превышать 30% и на стадии дефосфатации убыль фосфора не будет выше 2,5 мг/л; при поддержании этих условий материальный баланс по всей цепочке очистных сооружений не нарушится и на выходе после вторичных отстойников при ранее рассчитанных объемах аэротенков обеспечится требуемое качество очистки, что подтверждается расчетами приведенными в таблице 9.

В исходной сточной воде не наблюдаются высокие концентрации специфических примесей (ионы тяжелых металлов, нефтепродукты, соледержание), т.к. отсутствуют значительные объемы поступающих в городскую канализацию производ-

ственных сточных вод. На промышленных предприятиях осуществляется производственный контроль состава загрязнений в сточной воде, сбрасываемый в общегородскую канализацию.

По результатам анализов за период наблюдений с 2017-2021 г. отсутствует выраженные колебания концентрации по сезонам года (паводок, межень).

Таким образом, предложенная технология очистки сточных вод предлагаемой КОС 2 позволяет не только увеличить производительность КОС, но и достичь показателей по параметрам БПК, ХПК, азотной группы соответствующие нормативам на сброс в водоем культурно-бытового водопользования.

Список источников

1. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

2. Карманов А. П., Полина И.Н. Технология очистки сточных вод. Учебное пособие. Инфра-Инженерия, 2018, 212 с.

3. М. В. Шувалов, А. К. Стрелков, Р. М. Шувалов Биологическая очистка сточных вод на дисковых биофильтрах. Водоснабжение и санитарная техника, 2013, № 8, С. 44-49.

4. СН Р4.01-03-2011 Водоотведение. Наружные сети и сооружения.